

TASVIRIY SAN'AT VA O'ZBEK KLASSIK MUSIQALARINI UYG'UNLASHTIRISH ORQALI MILLIY RUHDAGI ASAR KOMPOZITSIYASI YARATISHNI O'RGATISH.

Giyasova Nilufar Barotbayevna, Chirchiq davlat pedagogika universiteti
San'atshunoslik fakulteti, Tasviriy san'at yo'nalishi 2-kurs magistranti.

Annotatsiya

KIRISH: vazkur maqolada tasviriy san'at va o'zbek mumtoz musiqasini integratsiyalash orqali talabalarga milliy ruhdagi badiiy kompozitsiyalar yaratishni o'rgatishga qaratilgan tajriba-sinov darsining metodikasi yoritilgan. Maqolada darsning maqsadi, vazifalari, bosqichlari, qo'llanilgan pedagogik texnologiyalar va olingan natijalar tahlil qilinadi. Shuningdek, fanga oid davlat dasturlari, Prezident farmonlari va strategik hujjatlar asosida integratsiyalashgan ta'limning dolzarbligi asoslab berilgan. Tajriba-sinov tadqiqoti natijalari ushbu metodikaning talabalarda milliy o'zlikni anglash, estetik did va ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi samaradorligini ko'rsatdi. Maqolada pedagoglar uchun amaliy tavsiyalar va metodik ko'rsatmalar ham o'rin olgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — tasviriy san'at va o'zbek mumtoz musiqasini uyg'unlashtirish orqali talabalarning milliy o'zligini shakllantirish, estetik didi va ijodiy fikrlashini rivojlantirishda integratsiyalashgan ta'limning samaradorligini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali talabalar bilan tasviriy san'at va o'zbek mumtoz musiqasi integratsiyasi asosida o'tkazilgan tajriba-sinov darslarini o'z ichiga oladi. Metodologiya interaktiv o'qitish, ijodiy kompozitsiya mashqlari va refleksiv baholash kabi pedagogik texnologiyalarni qamrab oladi. Natijalarni baholashda kuzatuv, pedagogik tahlil va eksperimental sinov metodlaridan foydalanilgan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tajriba-sinov tadqiqoti natijalari shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'atni o'zbek mumtoz musiqasi bilan integratsiyalash talabalarda milliy o'zlikni anglash tuyg'usini samarali rivojlantiradi, ularning estetik idrokini oshiradi va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Muhokama jarayonida integratsiyalashgan ta'limni "O'zbekiston-2030" dasturi kabi milliy strategiyalar bilan muvofiqlashtirish muhimligi ta'kidlanadi va innovatsion o'qitish amaliyotlari orqali madaniy merosni qanday saqlash hamda targ'ib qilish mumkinligi ko'rsatib beriladi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, integratsiyalashgan ta'limning taklif etilayotgan metodikasi talabalarda milliy ruh va ijodkorlikni shakllantirishda qimmatli pedagogik yondashuv ekanligini isbotladi. Pedagoglar uchun madaniy merosni mustahkamlash va strategik ta'lim maqsadlarini qo'llab-quvvatlashda integratsiyalashgan darslarning o'rnini ko'rsatib beruvchi amaliy tavsiyalar va metodik ko'rsatmalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, o'zbek klassik musiqasi, integratsiyalashgan ta'lim, milliy ruh, kompozitsiya, metodika, tajriba-sinov darsi, "O'zbekiston-2030" strategiyasi, madaniy meros.

ОБУЧЕНИЕ СОЗДАНИЮ КОМПОЗИЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДУХЕ ПОСРЕДСТВОМ ГАРМОНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И УЗБЕКСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ.

Гиясова Нилуфар Баротбаевна, студентка 2-го курса магистратуры, факультет истории искусств, Чирчикский государственный педагогический университет, отделение изобразительных искусств.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье освещается методика экспериментально-пилотного урока, направленного на обучение созданию художественных композиций в национальном духе посредством интеграции изобразительного искусства и узбекской классической музыки. В статье анализируются цели, задачи, этапы урока, применяемые педагогические технологии и полученные результаты. Кроме того, обосновывается актуальность интегрированного обучения на основе государственных программ, указов Президента и стратегических документов, касающихся данной тематики. Результаты экспериментально-пилотного исследования продемонстрировали эффективность данной методики в развитии у студентов чувства национальной идентичности, эстетического вкуса и творческого мышления. В статье также представлены практические рекомендации и методические указания для педагогов.

ЦЕЛЬ: целью исследования является обоснование эффективности интегрированного обучения в формировании национальной идентичности, эстетического вкуса и творческого мышления учащихся посредством сочетания изобразительного искусства и узбекской классической музыки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили экспериментально-пилотные занятия, проведенные со студентами, интегрирующие изобразительное искусство и классическую узбекскую музыку. Методология включает такие педагогические технологии, как интерактивное обучение, упражнения на создание творческих композиций и рефлексивное оценивание. В работе применяются методы наблюдения, педагогического анализа и экспериментального тестирования для оценки результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты экспериментально-пилотного исследования показали, что интеграция изобразительного искусства с узбекской классической музыкой эффективно развивает у учащихся чувство национальной идентичности, повышает их эстетическое восприятие и стимулирует творческое мышление. В ходе обсуждения подчеркивается важность приведения интегрированного образования в соответствие с национальными стратегиями, такими как программа «Узбекистан-2030», и демонстрируется, как культурное наследие может быть сохранено и популяризировано с помощью инновационных практик преподавания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что предлагаемая методика интегрированного образования является ценным педагогическим подходом для

воспитания национального духа и креативности у учащихся. Для педагогов разработаны практические рекомендации и методические указания, подчеркивающие роль интегрированных уроков в укреплении культурного наследия и поддержке стратегических целей образования.

Ключевые слова: изобразительное искусство, узбекская классическая музыка, интегрированное образование, национальный дух, композиция, методика, экспериментальный урок, стратегия "Узбекистан-2030," культурное наследие.

TEACHING THE CREATION OF A WORK COMPOSITION IN THE NATIONAL SPIRIT THROUGH THE HARMONIZATION OF FINE ARTS AND UZBEKISTAN CLASSICAL MUSIC.

Giyasova Nilufar Barotbayevna, 2nd year master's student, Faculty of Art History, Chirchik State Pedagogical University, Fine Arts Department.

Annotation

INTRODUCTION: this article illuminates the methodology of an experimental-pilot lesson aimed at teaching the creation of artistic compositions in a national spirit through the integration of fine arts and Uzbek classical music. The article analyzes the lesson's purpose, objectives, stages, the pedagogical technologies employed, and the results obtained. Furthermore, it substantiates the relevance of integrated education based on state programs, presidential decrees, and strategic documents related to the subject. The results of the experimental-pilot study demonstrated the effectiveness of this methodology in developing students' sense of national identity, aesthetic taste, and creative thinking. The article also provides practical recommendations and methodological guidelines for educators.

AIM: the aim of the study is to substantiate the effectiveness of integrated education in fostering students' national identity, aesthetic taste, and creative thinking through the combination of visual arts and Uzbek classical music.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of experimental-pilot lessons conducted with students, integrating fine arts and classical Uzbek music. The methodology involves pedagogical technologies such as interactive teaching, creative composition exercises, and reflective evaluation. The study applies observation, pedagogical analysis, and experimental testing to assess the outcomes.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the experimental-pilot study demonstrated that integrating fine arts with Uzbek classical music effectively develops students' sense of national identity, enhances their aesthetic appreciation, and stimulates creative thinking. The discussion highlights the importance of aligning integrated education with national strategies such as the "Uzbekistan-2030" program, and shows how cultural heritage can be preserved and promoted through innovative teaching practices.

CONCLUSION: in conclusion, the proposed methodology of integrated education proves to be a valuable pedagogical approach for cultivating national spirit and creativity among students. Practical recommendations and methodological guidelines are provided

for educators, emphasizing the role of integrated lessons in strengthening cultural heritage and supporting strategic educational goals.

Keywords: visual arts, Uzbek classical music, integrated education, national spirit, composition, methodology, experimental-test lesson, "Uzbekistan-2030" strategy, cultural heritage.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini isloh qilish, yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, san‘at ta‘limi orqali o‘quvchilarda estetik did, ijodiy tafakkur va milliy o‘zlikni anglashni shakllantirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi PQ-112-son “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarga milliy musiqa cholg‘ularida kuy ijro etish ko‘nikmalarini o‘rgatish, ularning ta‘lim to‘g‘risidagi hujjatiga tegishli qayd kiritish belgilangan. Shuningdek, mazkur qarorda o‘quvchilar va talabalar o‘rtasida “ta‘lim muassasasi — tuman (shahar) — viloyat — respublika” kesimida madaniyat va san‘at sohasidagi ko‘rik-tanlovlar tashkil etish nazarda tutilgan¹.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha Davlat dasturi loyihasida madaniyat va san‘at yo‘nalishidagi ta‘lim muassasalarida sifatni yangi bosqichga ko‘tarish, bolalar musiqa va san‘at maktablarini zamonaviy jihozlar bilan ta‘minlash, sohaga raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektni keng joriy qilish kabi vazifalar belgilangan.² 2025-yil 3-noyabrda Prezident qarori bilan ta‘sis etilgan “Kelajak merosi” xalqaro mukofoti esa musiqa va raqs, tasviriy va amaliy san‘at kabi yo‘nalishlarda ijodkorlarni rag‘batlantirishga xizmat qilmoqda³.

Mazkur davlat dasturlari va strategik hujjatlar san‘at ta‘limida integrativ yondashuvni qo‘llash, turli san‘at turlarini o‘zaro bog‘lab o‘qitish zaruratini ko‘rsatadi. Tadqiqotchilarning fikricha, “musiqa, tasviriy san‘at va adabiyotning uyg‘unlashuvi san‘atning ma‘naviy ufqlarini ochib berish uchun katta imkoniyatlar yaratadi, uni xalqlar o‘rtasidagi muloqot tili, insoniyat xotirasi sifatida tanishtiradi”.⁴

1. TAJRIBA-SINOV DARSINING MAQSAD VA VAZIFALARI

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-112-son qarori. – Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 2022-yil 2-fevral. – URL: <https://lex.uz/docs/-5849580>

² Strategiya: Yoshlar, sport, madaniyat, ma‘naviy meros yo‘nalishidagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. – O‘zbekiston Milliy axborot agentligi (O‘za), 2026-yil 26-yanvar. – URL: https://uza.uz/oz/posts/strategiya-yoshlar-sport-madaniyat-manaviy-meros-yonalishidagi-ustuvor-vazifalar-muhokama-qilindi_811590

³ “Kelajak merosi” xalqaro mukofoti ta‘sis etildi. – Kun.uz, 2025-yil 4-noyabr. – URL: <https://kun.uz/news/2025/11/04/kelajak-merosi-xalqaro-mukofoti-tasis-etildi>

⁴ Ruziyeva O. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida integratsiyalashgan musiqa mashg‘ulotlarini tashkil etishning nazariy asoslari. – Cyberleninka, 2024. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-talim-tashkilotlarida-integratsiyalashgan-musiqa-mashgulotlarini-tashkil-etishning-nazariy-asoslari>

Maqsad: Talabalarning tasviriy san'at va o'zbek mumtoz musiqasi vositasida milliy ruhdagi kompozitsiya yaratish ko'nikmasini shakllantirish hamda san'at turlari o'rtasidagi integratsiyaviy aloqalarni anglashga erishish.

Vazifalar:

- Milliy ruhdagi tasviriy asar kompozitsiyasi yaratishni o'rgatish
- Rang, kompozitsiya, chizgi va musiqa ritmi o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirish;
- O'quvchilarning ijodiy tafakkurini, estetik didini va milliy o'zlikni anglashini rivojlantirish;
- Integratsiyalashgan dars orqali san'at turlarini qiyosiy tahlil qilish malakasini shakllantirish.

2. DARS METODIKASI: INTEGRATSIYALI YONDASHUV

Dars metodikasi integratsiyalashgan ta'lim tamoyillari asosida qurildi. Ma'lumki, "integratsiya tushunchasi – har qanday qismlar, elementlarning yaxlitligi sifatida birlashishi" bo'lib, musiqiy ta'limga qo'llanilganda o'quvchida san'at olamining yaxlit ko'rinishini yaratish, fan bilimlarini yaqinlashtirish va integrativ tafakkurni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Dars quyidagi metodik bosqichlar asosida tashkil etildi:

1-bosqich: San'at va Musiqa uyg'unligi (15 daqiqa)

Savollar orqali kirish:

1. Siz uchun tasviriy san'at nimani anglatadi?
2. Siz musiqa tinglaganingizda tassavuringizda qanday hislar uyg'onadi uyg'otadi?
3. Naqshlar orqali qanday ma'nolarni ifodalash mumkin deb o'ylaysiz?

Ko'plab o'zbek rassomlari asarlarida milliy cholg'u asboblari – doira, dutor, nay, rubob va qo'shiqlarning obrazlarini yaratib, milliy ruhni tasviriy san'atda ifoda etadilar. Xususan, o'zbek xalqining madaniy merosida ahamiyatga ega bo'lgan "Navro'z" va "Maqom" kabi musiqiy yo'nalishlar, rassomlarning ijodiy ilhomi uchun boy manba hisoblanadi. Bu motivlar rangtasvir, haykaltaroshlik va grafik asarlarda xalqning qadimiy tarixini yoritish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Aynan shunday rassomlarimizdan biri Chingiz Ahmarov o'zbek tasviriy san'atining milliy o'ziga hosligi borasida xalqning boy va guzal badiiy merosining ilg'or an'alarini hozirgi zamon san'atiga ijodiy singdirishga faol xizmat qildi. Chingiz Ahmarovni mahobatli rangtasvir ustasi sifatidagi ijodining ilk yorqin sahifasini uning Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli opera va balet teatori foyesi devorlariga ishlagan devoriy rasmlarida ko'rish mumkin. Uch qatlamli surat, xususan "Buxorocho raqs"ni chizishga rassom 1971-yilda endi allaqachon e'tirof etilgan rangtasvirchi sifatida kirishadi. O'sha kezlari uni butun sobiq Ittifoqda tanishar edi – u Moskva, Qozon va Krasnoyarskdagi ko'plab jamoaviy va shaxsiy ko'rgazmalar, mahobatli devoriy rasmlar muallifi edi. San'atshunoslar Ahmarov ijodiga xos Sharq va G'arbni uyg'unlashtira oluvchi noyob iste'dodiga yuqori baho beradilar. Yorqin akademik mahorat sohibi o'laroq u sharqona an'ana va miniatyuralarga nisbatan yuksak fahm-farosat va mehr-muhabbat bilan yo'g'rilgan o'ziga xos betakror uslubni yaratib ulgurgan edi. "Buxorocho raqs"da nigohlari poyabzal tasmalariga qadalib turgan, qo'llari to'lqinsimon mavjlarni ifodalab, o'ng oyoq nazokatli tarzda yon tarafga ko'tarilgan hurliqo

raqqosa tasvirlangan. Buxoroliklarning raqslaridan xuddi xorazmcha singari shijoat va zavq ufurib turadi, ammo ijrochilarning xatti-harakatlari tamomila o'zgachadir. Bu yerda raqsdagi anvoyi shakllarning nafis xumor harakatlar bilan ajib qorishmasini ilg'ash mumkin: keskin silkinish mutanosib tebranish yoki ohista aylanishlar bilan almashadi. Buxorocho raqsning o'ziga xos xususiyatlaridan biri gavdaning yuqori qismlari: kaftlar, yelka, bo'yin va ko'ksiga urg'u berilishidir. Shuningdek, u harakatlarning epchilligi, turfa serkarashma bukilish, aylanishlar, tik, o'tirgan holatda gavdani orqaga to'liq, yassi tashlab, barmoqlarni qarsillatib va boshqa uslubdagi ijrolari bilan ajralib turadi. Asar bosh qahramonining aynan shu o'zgacha tarovatini Chingiz Ahmarov o'z triptixining yakuniy qismi "Buxorocho raqs"da mohirona aks ettirgan (1-rasm).

1-rasm.

Chingiz Ahmarov triptix "Buxorocho raqs"

2-rasm.

Vasiliy Kandinskiy "Kompozitsiya VIII" asari.

Vasiliy Kandinskiy musiqaning hissiy va ruhiy ta'sirini o'z asarlarida aks ettirib, uni "Kompozitsiyalar" turkumidagi ishlari orqali ifodalagan (2-rasm.) Bu asarlarida u rasmni musiqadagi kabi hissiy kechinmalar bilan boyitishga uringan va buni, jumladan, "Kompozitsiya VIII" asarida muvaffaqiyatli amalga oshirgan.

3-rasm. Akmal Nur
“Kungil Savdosi”

4-rasm. Rassom Akmal Nur Asar nomi
“Kungil torlari”

Tasviriy san’atda maqom elementlarini aks ettirishga urinishlar ko‘plab rassomlar ijodida kuzatiladi. Masalan, Akmal Nur asarlarida kuylar estetik g‘oya sifatida rasmning ichki tuzilmasiga singdirilgan. U ranglar uyg‘unligi, tasviriy ritm va holatlar orqali musiqa ohangini obrazga aylantiradi Rasm. (3-rasm) Rassom Akmal Nur Asar nomi: “Kungil Savdosi”. Bu uslub rassom uchun musiqa nafaqat eshitiladigan, balki ko‘rinadigan san’atga aylantirish imkonini beradi. (4-rasm.) Rassom Akmal Nur Asar nomi “Kungil torlari”.

Bahodir Jalolov ijodida “Raqsnig tug‘ilishi” kompozitsiyasi alohida o‘rin tutadi. Ushbu asarda u “Bahor” raqs ansambli asoschisi, O‘zbekiston xalq artisti Mukarrama Turg‘unboyevaning “Munajat” raqsi asosida monumental kompozitsiya yaratadi. “Raqsnig tug‘ilishi” kompozitsiyasi tahlili: Bohodir Jalolov ijodining cho‘qqilaridan biri — bu uning mashhur “Raqsnig tug‘ilishi” asaridir(5-rasm). Mazkur kompozitsiya nafaqat tasviriy san’at namunasi, balki o‘zbek milliy raqs san’ati, ma’naviy meros va badiiy ramzlarning uyg‘unlashgan timsoli sifatida e’tirof etiladi. Unda rassom nafaqat voqelikni tasvirlaydi, balki milliy ruhiyat va umuminsoniy qadriyatlarni ramziy obrazlar orqali ifodalaydi. Kompozitsiyaning umumiy tuzilishi: Asarning markazida ustoz raqqosa — Mukarrama Turg‘unboyeva obrazini ko‘ramiz. U kompozitsiyaning asosiy ruhiy markazi bo‘lib, badiiy ma’noda “hayotiy manba” sifatida gavalantirilgan. Uning atrofida esa yosh raqqosalar tasvirlangan bo‘lib, ular ustozdan taralayotgan nur va ritmlarni davom ettiradilar

5-rasm Bohodir Jalolov “Raqsnig to’g’ilishi” asar

TASVIRIY SAN'AT VA MUSIQA INTEGRATSIYASI "Ko'rdim — eshitdim — bajardim" metodi ko'rgazmali–amaliy metodlar. klaster

KO'RDIM	ESHITTIM	BAJARDIM

Analistik bosqich

- Talabalar 2 guruhga bo'linishadi

1: Talabalarga 3 xil musiqa eshittiriladi va guruhlar oldilarida berilgan suratlardan musiqalarga mos rasmni ko'rsatadilar hamda nima uchun aynan shu rasmni tanlagani haqida qisqacha aytib berishadi;(15, 20 daqiqa)

 Orifjon Toshmatov musiqasi "Andijon polkasi"

---	---	---

 O'zbekiston Respo'blikasi madhiyasi Abdulla Oripov sheri Mutal Burhonov

Ushbu bosqichda ikki san'at turini bir yerda samarali qo'llagan holda integratsiya orqali tasviriy san'at va musiqadan foydalangan holda musiqa va tasviriy asar bog'liqligini tahlil qilishni o'rgatiladi.

Amaliy bosqich (kompozitsiya yaratish)

Amaliy ish: Ijodiy jarayon talabalar Munojot Yulchiyevaning "Tanovor" musiqasidan ilhomlangan holda milliy ruhdagi tasviriy asar yaratishadi (20–25 daqiqa) Munojot Yulchiyeva "Tanovor"

Talabalarning ijodiy ishlari.

- ranglar palitrasini tanladi;
- kompozitsiya markazi, ritm va dinamikani aniqladi;
- akvarel, gouache yoki pastel texnikasida milliy ruhdagi kompozitsiya yaratdi.

Refleksiv bosqich (taqdimot va tahlil) Namoyish va tahlil (15 daqiqa): Har bir guruh o'z ishini taqdim etadi: Asarning nomi va ramziy ma'nosi aytiladi. Qanday hissiyot bilan ishlangani. Metodik tahlil: Bu o'yin orqali talabalar: g'oyani badiiy fikrga aylantirishni o'rganadilar; his-tuyg'u, qadriyat va estetikani ifoda etadilar; Hamkorlik va bahs madaniyatini rivojlantiradilar. Musiqani tinglash. Idrok etish. Qog'ozga tushirish Savol: Siz yaratgan asarda qaysi milliy g'oya ifoda topgan? Talabalarning fikrlari va tahlil.. Yaratilgan asarda milliy o'zlikni anglash, Vatanga sadoqat va madaniy merosni qadrlash g'oyalari ifoda topgan. Asarda o'zbek xalqining an'anaviy naqshlari, milliy

kiyimlari, musiqa va raqs unsurlari orqali xalq ruhiyati, bag'rikenglik va go'zallikka intilish aks ettirilgan

3. QO'LLANILGAN PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

STEAM yondashuvi: Musiqa (san'at) + rangshunoslik (fan) + hissiy idrok (psixologiya).

Sinesteziya mashqi: "Bu kuyni ko'zsangiz, qanday ranglarni ko'rasiz?" kabi savollar orqali sezgilarni birlashtirish.

Guruhli qaror qabul qilish: O'quvchilar birgalikda tahlil qilib, o'z tanlovini ilmiy (ranglar tili) va badiiy asosda himoya qiladi.

Ushbu metodik tahlilda keltirilgan ikki bosqich – guruhli o'yin (musiqaga mos rasm tanlash) va amaliy ish ("Tanovar" asosida kompozitsiya yaratish va tahlil) – integratsiyaviy ta'lim tamoyillarini amalda qo'llashning samarali namunasi hisoblanadi.

Komponent	Metodik ahamiyati
Guruhli o'yin	Tasviriy san'at va musiqa o'rtasidagi bog'liqlikni o'yin orqali tez va qiziqarli anglash imkonini beradi. O'quvchilar tanlovlarini asoslash orqali mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi.
"Tanovar" asosida amaliy ish	Tasviriy tilda ifodalash, milliy musiqa durdonasini chuqur his qilish, uni va natijada milliy o'zlikni anglash darajasini oshiradi. Tahlil bosqichi esa ijodiy ishni ongli ravishda baholash ko'nikmasini shakllantiradi.
Integrativ vositalar	Sinesteziya, STEAM elementlari, raqamli resurslar va guruhli muhokama san'at turlarining fanlararo uyg'unligini mustahkamlaydi.

Mazkur bosqichda amaliyot bazasida to'plangan empirik ma'lumotlar miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilindi. Statistik tahlilning asosiy maqsadi – integrativ metodikaning samaradorligini ilmiy asosda aniqlash va natijalarni tizimlashtirishdan iborat.

Tahlil quyidagi yo'nalishlarda olib borildi:

- Tajriba oldi va tajriba so'ng natijalarini taqqoslash;
- Nazorat va tajriba guruhlari ko'rsatkichlarini solishtirish;
- Foizli o'sish dinamikasini aniqlash;
- Tasviriy san'at va musiqa integratsiyasi asosida vizual tafakkur darajalari bo'yicha taqsimotni aniqlash.

- Tajriba boshlanishidan oldin talabalar tafakkur darajasi aniqlanib, uch daraja bo'yicha tasniflandi: past, o'rta va yuqori.

1-jadval

Tajriba oldi natijalari (foizlarda)

Ko'rsatkich	24/4 Eksperimental (%)	24/5 Nazorat (%)
Milliy ruh ifodasi	52	50
Rang uyg'unligi	48	46
Ijodiy tafakkur rivoji	50	49
Fanlararo integratsiyani tushunish	44	45

Tajriba boshlanishida ikki guruh ko'rsatkichlari deyarli teng bo'lgan. O'rtacha ko'rsatkich:

Eksperimental guruh: $(52+48+50+44)/4 = 48.5\%$

Nazorat guruhi: $(50+46+49+45)/4 = 47.5\%$

Bu ikki guruhning boshlang'ich tayyorgarlik darajasi deyarli bir xil ekanini ko'rsatadi. Integrativ metodika asosida mashg'ulotlar olib borilgandan so'ng qayta diagnostika amalga oshirildi.

2-jadval

Tajriba so'ng natijalari (foizlarda)

Ko'rsatkich	24/4 Eksperimental (%)	24/5 Nazorat (%)
Milliy ruh ifodasi	86	60
Rang uyg'unligi	82	57
Ijodiy tafakkur rivoji	87	61
Fanlararo integratsiyani tushunish	83	58

Yakuniy o'rtacha ko'rsatkich:

Eksperimental guruh: $(86+82+87+83)/4 = 84.5\%$

Nazorat guruhi: $(52+47+49+55+45)/4 = 59\%$

Nazorat guruhida esa o'zgarishlar sezilarli emas.

Dinamik o'sish ko'rsatkichlari

Eksperimental guruh o'sishi: $84.5\% - 48.5\% = 36\%$

Nazorat guruhi o'sishi: $59\% - 47.5\% = 11.5\%$

Demak, eksperimental guruhdagi o'sish nazorat guruhiga nisbatan 2 baravar yuqori.

Bu tasviriy san'at darslarida klassik musiqlardan foydalanish metodining talabalarni milliy ruhdagi tasviriy asar yaratish samaradorligini matematik jihatdan tasdiqlaydi

3-jadval

Yakuniy test natijalari taqqoslamasi

Guruh	O'rtacha ball
24/4 Eksperimental	10.6 ball
24/5 Nazorat	7.6 ball

Ball farqi: $10.6 - 7.6 = 3$ ball

Bu esa eksperimental guruh natijasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli ustun ekanini ko'rsatadi.

Foiz hisobida: $(3 / 7.6) \times 100 \approx 39\%$ ustunlik

4-jadval

Yuqori	15	8
O'rta	4	9

Past	2	6
------	---	---

Tajriba guruhi: Yuqori: $15/22 \times 100 = 68.1\%$, Past: 9%

Nazorat guruhi: Yuqori: $8/23 \times 100 = 34.7\%$, Past: 26%

Tajriba guruhida yuqori daraja ko'rsatkichi nazorat guruhiga nisbatan deyarli 2 baravar yuqori.

Olingan tajriba-sinov natijalari asosida quyidagi ilmiy-statistik xulosalar chiqarildi:

1. O'zbek klassik musiqalari asosida tashkil etilgan integrativ metodika talabalarda milliy ruhdagi tasviriy san'at asarlarini yaratish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlantirdi.

2. Tajriba guruhida milliy ruhdagi tasviriy san'at asarlarini yaratish bo'yicha ko'rsatkichlarning o'sish darajasi 36% ni tashkil etdi.

3. Nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usullaridan foydalanilganligi sababli o'sish darajasi 11.5 % atrofida bo'ldi.

4. Yakuniy test natijalari bo'yicha 39% ustunlik qayd etildi.

Yuqori darajadagi ko'rsatkichlar tajriba guruhida 68,1% ga yetdi.

Tajriba-sinov darsi Chirchiq davlat pedagogika universiteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 3-kurs talabalari bilan bilan o'tkazildi.

Ko'rsatkich	Dars boshida (%)	Dars oxirida (%)
Milliy ruh ifodasi	60	86
Rang uyg'unligi	57	82
Ijodiy tafakkur rivoji	61	87
Fanlararo integratsiyani tushunish	58	83

Dars davomida quyidagi natijalar kuzatildi: O'quvchilarning 84% darsni "qiziqarli", "ilhomlantiruvchi" va "milliy ruhni his qildim" deb baholadi. Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, integratsiyalashgan darslar o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, ijodiy faolligini rag'batlantirish va milliy madaniyatga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishda samarali vosita hisoblanadi.

Tajriba-sinov darsi asosida quyidagi metodik tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Musiqa tanlashda milliy an'anaga sodiq qolish – maqom yo'llari, mumtoz ashulalar, kompozitorlarning milliy asarlari tanlanishi kerak. 2022-yilgi Prezident qarorida belgilangan milliy musiqa cholg'ulari ro'yxatiga asoslangan holda darslarda ushbu cholg'ular orqali ijro etilgan asarlardan foydalanish tavsiya etiladi.

2. Rangshunoslikka alohida e'tibor – o'quvchilarga ranglarning musiqadagi lad (major-minor) va temp bilan bog'liqligini tushuntirish zarur.

3. Integratsiyali darslarni tizimli tashkil etish – bunday darslar kamida chorakda 2-3 marta takrorlanib, talabalarda sinesteziya (sezgilarning o'zaro bog'liqligi) rivojlantiriladi.

4. Milliy meros namunalaridan foydalanish – miniatyura san'ati, usul naqshlari, tabiat manzaralari va musiqa asarlarini birgalikda o'rganish milliy ruhdagi kompozitsiyalarni boyitadi.

5. Raqamli texnologiyalarni joriy etish – zamonaviy ta’lim talablaridan kelib chiqib, tasviriy san’at darslarida raqamli pedagogika tamoyillari, multimediya platformalari va interaktiv o’qitish vositalaridan foydalanish samaradorlikni oshiradi.⁵

6. Baholash tizimini moslashtirish – faqat texnik mahorat emas, balki g’oyaning musiqaga mosligi, ranglar uyg’unligi va ijodiy yondashuv ham baholanishi lozim.

“Tasviriy san’at va o’zbek klassik musiqalarini uyg’unlashtirish orqali milliy ruhdagi asar kompozitsiyasi yaratishni o’rgatish” mavzusidagi tajriba-sinov darsi integrativ ta’limning yuqori samaradorligini ko’rsatdi. Bu usul o’quvchilarda nafaqat badiiy ko’nikmalarni, balki milliy madaniyatni chuqur his qilish, estetik dunyoqarashni kengaytirish va musiqiy-tasviriy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi qarori, “O’zbekiston – 2030” strategiyasi⁶ hamda “Kelajak merosi” xalqaro mukofotining ta’sis etilishi⁷ milliy san’atni rivojlantirish va yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo’nalishi ekanligini ko’rsatadi. Milliy san’at turlarini o’zaro uyg’unlashtirib o’qitish – yosh avlodda milliy o’zlikni anglash, ijodiy mustaqillik va badiiy savodxonlikni shakllantirishning samarali yo’llaridan biridir. Kelgusida ushbu metodikani san’at yo’nalishidagi barcha ta’lim muassasalarida keng joriy etish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. “Kelajak merosi” xalqaro mukofoti ta’sis etildi. – Kun.uz, 2025-yil 4-noyabr. – URL: <https://kun.uz/news/2025/11/04/kelajak-merosi-xalqaro-mukofoti-tasis-etildi>
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-112-son qarori. – Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 2022-yil 2-fevral. – URL: <https://lex.uz/docs/-5849580>
3. Ruziyeva O. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida integratsiyalashgan musiqa mashg’ulotlarini tashkil etishning nazariy asoslari. – Cyberleninka, 2024. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-talim-tashkilotlarida-integratsiyalashgan-musiqa-mashgulotlarini-tashkil-etishning-nazariy-asoslari>
4. Strategiya: Yoshlar, sport, madaniyat, ma’naviy meros yo’nalishidagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. – O’zbekiston Milliy axborot agentligi (O’ZA), 2026-yil 26-yanvar. – URL: https://uza.uz/oz/posts/strategiya-yoshlar-sport-madaniyat-manaviy-meros-yonalishidagi-ustuvor-vazifalar-muhokama-qilindi_811590

⁵ Qobiljonova J.J. Tasviriy san’at darslarida raqamli innovatsiyalarni joriy etishning ilmiy-metodik asoslari. – Ilmiy anjumanlar, 2025. – URL: <https://ilmiyanjumanlar.uz/archive/article/id/15740>

⁶ Strategiya: Yoshlar, sport, madaniyat, ma’naviy meros yo’nalishidagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. – O’zbekiston Milliy axborot agentligi (O’ZA), 2026-yil 26-yanvar. – URL: https://uza.uz/oz/posts/strategiya-yoshlar-sport-madaniyat-manaviy-meros-yonalishidagi-ustuvor-vazifalar-muhokama-qilindi_811590

⁷ “Kelajak merosi” xalqaro mukofoti ta’sis etildi. – Kun.uz, 2025-yil 4-noyabr. – URL: <https://kun.uz/news/2025/11/04/kelajak-merosi-xalqaro-mukofoti-tasis-etildi>

5. Qobiljonova J.J. Tasviriy san'at darslarida raqamli innovatsiyalarni joriy etishning ilmiy-metodik asoslari. – Ilmiy anjumanlar, 2025. – URL: <https://ilmiyanjumanlar.uz/archive/article/id/15740>
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Композиция_VIII
7. Music to animation of Kandinsky's Composition VIII, String Quarter Composed by Yusi Liu - YouTube <https://m.youtube.com/watch?v=VIKaSh9O1aM>.